

Análisis del Impacto de los Tiempos de Espera en los Ingresos y Tasas de Cancelación de Uber

Humberto Alves, Juan Camilo Herrera, Manuela Barragán

24-05-2024

En el presente informe, se llevará a cabo un análisis estadístico de los resultados obtenidos a través de experimentos realizados en la ciudad de Boston, con el objetivo de evaluar el impacto de una ampliación en los tiempos de espera en el servicio de Uber. Es importante poner de presente que en el experimento el grupo control fue el de los viajes con espera de 2 minutos y el grupo tratamiento espera de 5 minutos. A lo largo del informe, se analizan puntos clave como el efecto de ampliar los tiempos de espera en las horas pico y no pico, el impacto en las ganancias, y las variaciones en las cancelaciones de viajes entre los grupos de tratamiento y control. Se emplean, además, diversas herramientas analíticas, como gráficos, tablas y regresiones, para presentar de manera clara y concisa los resultados obtenidos. Finalmente, se pretende proporcionar recomendaciones fundamentadas que puedan orientar futuras estrategias de la empresa en el ámbito de los servicios de transporte.

Boston - 2 mins vs 5 mins de espera: Análisis Descriptivo

El experimento que se realizó en la ciudad de Bostón buscaba evaluar la posibilidad de aumentar los tiempos de espera en distintas ciudades control con el fin de determinar qué impacto podrían generar en la tasa de cancelaciones y las ganancias promedio de la empresa. Para testear estos efectos se realizó un experimento que inició el 19 de febrero de 2018 y culminó el 5 de marzo de 2018; un total de 15 días en el que se registró un total de 494.365 viajes. Como resultados preliminares del experimento, encontramos que el total de viajes que se realizaron con un tiempo de espera de 2 minutos fue de 249.920, lo que representó el 50.55% de los viajes. Por otro lado, el número de viajes que se realizaron con una espera de 5 minutos fue de 244.445 lo que representó un 49,45% del total de viajes.

En lo que respecta a la distribución de viajes por tipo de servicio, observamos que hubo un total de 177.409 viajes de Uber Pool, lo que implicó un 35,89% de los viajes y un total de 316.956 viajes de Uber Express lo que se reflejó como un 64,11% de los viajes.

Gráfica 1: Histograma que refleja el número de viajes con espera de 2 minutos y el número de viajes con espera de 5 minutos.

Gráfica 2: Histograma que refleja el número de viajes distribuidos entre los servicios de Uber Pool y Uber Express en cada día de la semana

¿Cuándo las personas se van al trabajo?

Como segunda parte del experimento, quisimos determinar cuánta gente iba al trabajo, qué días iba y en qué horarios trabajaba con el fin de delimitar las horas pico y no pico entre semana y en fines de semana. Para hacerlo, analizamos el número de viajes que hay en las distintas franjas horarias del día y determinamos que las horas en las que más viajes hay son las 7:00 am y las 15:00 pm como se evidencia en la gráfica a continuación:

Gráfica 3: Frecuencia de viajes en las distintas horas del día

Con estos resultados, verificamos si la frecuencia horaria se repetía tanto en fines de semana como en días entre semana y encontramos que este patrón era cierto de lunes a viernes, pero que no se repetía en sábado y domingo. Esto nos permitió concluir que esas frecuencias, correspondían a las horas en las que las personas iban al trabajo y volvían a su casa y que por ende las horas 7:00 am y 15:00 pm serían las horas pico y las demás las horas no pico.

Gráfica 4: Histograma que comprueba que refleja en qué días de la semana se repetía el patrón de las horas pico

Finalmente, confirmamos nuestra conclusión dividiendo los datos entre los viajes entre semana y los viajes en fines de semana para analizar las frecuencias en las franjas horarias con los datos divididos como se ve evidencia en los gráficos a continuación:

Gráfica 5: Datos separadas entre días entre semana y fines de semana

Gráfica 6: Datos analizados por cada día de la semana de lunes a viernes

Efectivamente el patrón de las horas pico era cierto en los días entre semana y que se repetía en todos los días de lunes a viernes.

Tazas de cancelación

Como tercer elemento de análisis, tomamos la tasa de cancelaciones con el fin de verificar cómo se comportaba esta variable en los viajes que tenían 2 minutos de espera comparado a los que tenían 5 minutos de espera. En un primer momento analizamos el comportamiento de los datos de forma global y determinamos que en los viajes en los que hay una espera de 2 minutos la tasa de cancelación es del 3.95% mientras que en los viajes en los que hay una espera de 5 minutos la tasa de cancelación es del 4.62%.

Gráfica 7: Tasa de cancelación según los viajes con espera de 2 minutos y los viajes con espera de 5 minutos

En un segundo momento, decidimos filtrar los datos de distintas formas con el fin de poder llegar a conclusiones más específicas con relación a la tasa de cancelaciones y llegamos a las siguientes conclusiones:

- El hecho de si la persona va o no al trabajo tiene un afecto muy elevado en la tasa de cancelaciones
- La diferencia entre las tasas de cancelaciones en los viajes de 2 minutos y 5 minutos de espera es alta los lunes y va bajando gradualmente hasta el fin de semana.
- En los intervalos que van desde las 17:40 y 20:20 y desde las 20:20 y las 23:00 las personas están dispuestas a esperar más.
- Aunque sea fin de semana, a las personas no les gusta esperar por su carro en la madrugada.

Estos hallazgos se reflejan en las gráficas a continuación:

Gráfica 8: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por día de la semana

Gráfica 9: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por hora del día

Gráfica 10: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por hora del día y por cada día del fin de semana

Gráfica 11: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por franjas horarias y por cada día del fin de semana

Gráfica 12: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por días entre semana y días en fin de semana

Gráfica 13: Tasas de cancelación de viajes con espera de 2 minutos a 5 minutos filtrados por días entre semana y días en fin de semana usando commute

Ganancias

Superado el análisis de la tasa de cancelación pasamos a analizar el comportamiento de las ganancias distribuidas entre los viajes en los que el tiempo de espera era de 2 minutos y los viajes en los que el tiempo de espera era de 5 minutos. Hecho este análisis, concluimos que el total de ganancias de los viajes con espera de dos minutos fue de \$13.766,9 USD mientras que en los viajes con espera de 5 minutos el total de ganancias fue de \$15.269,34 USD como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfica 14: Ganancias totales para tiempos de espera (2 min y 5 min)

Como paso siguiente, filtramos los datos según las ganancias promedio por viaje, por día de la semana, por días entre semana y fines de semana y ganancias por hora y luego sometimos cada uno de esos análisis a la variable commute. Una vez realizado este procedimiento, llegamos a los siguientes resultados:

- a. Promedio de ganancias por viaje - 2 mins: \$3,50
- b. Promedio de ganancias por viaje - 5 mins: \$3,96
- c. No hay una correlación clara entre cancelación y ganancias, así que podemos aumentar las tasas de cancelación siempre y cuando las ganancias lo compensen
- d. Las ganancias no compensan el cambio de 5 minutos en el tiempo de traslado al trabajo a las 07:00 am
- e. No hay diferencias estadísticas significativas entre las ganancias totales en los tiempos de no traslado. Pero hay oportunidades para investigar.
- f. Según los gráficos, es posible crear los siguientes intervalos del día:
 - hora \geq 23 o hora $<$ 6 ~ "Late Night",
 - hora \geq 6 y hora $<$ 12 ~ "Morning",
 - hora \geq 12 y hora $<$ 17 ~ "Afternoon",
 - hora \geq 17 y hora $<$ 23 ~ "Evening"
- g. Durante la semana, hay ventajas en subir el tiempo de espera a 5 mins en:
 - Late Night
 - Afternoon
- h. En los fines de semana, hay ventajas en subir el tiempo de espera a 5 min:
 - Morning
 - Evening

Gráfica 15: Ganancias por viaje

Gráfica 16: Total de ganancias usando la fórmula de commute

Gráfica 17: Ganancias por viaje usando la fórmula de commute

Gráfica 18: Total de ganancias por día de la semana

Gráfica 19: Total de ganancias por día de la semana entre semana y por horas

Gráfica 20: Total de ganancias por día de la semana en fin de semana y por horas

Gráfica 21: Ganancias de cada viaje filtradas por día de la semana

Gráfica 22: Ganancias de cada viaje filtrados según si se trata de día entre semana o fines de semana

Gráfica 23: Total de ganancias filtradas por intervalo de día

Gráfica 24: Total de ganancias filtradas por intervalo de día y fin de semana

Gráfica 25: Total de ganancias filtradas por intervalo de día y día entre semana

Gráfica 26: Gráfica de correlación entre total de ganancias y tasas de cancelación

Impacto de la Espera de 5 Minutos

Una vez recolectados los datos del experimento, pasamos a evaluar el impacto de diversas variables en los ingresos generados por el servicio de Uber al activar una espera de 5 minutos. Para determinar la significancia estadística de estas variables, se utilizó el valor p, que permite evaluar la probabilidad de que los resultados observados se deban al azar. Un valor p menor a 0.05 se considera estadísticamente significativo, indicando que la variable tiene un impacto real sobre los ingresos.

De igual forma se logró determinar cuáles de las variables no tienen un nivel de significancia aceptable y, por lo tanto, no tienen un impacto real sobre los ingresos o ganancias. Esto se puede observar en la siguiente tabla:

COEFFICIENTS

<i>Variable name</i>	<i>Estimate</i>	<i>Std.Error</i>	<i>T.value</i>	<i>Pr (> t)</i>	
[Intercept]	3966.08	1657.40	2.39	0.018	*
trips_pool	3.28	0.87	3.75	0.00027	***
trips_express	2.05	0.45	4.47	1.82e-05	***
late_night_weekday_5_mins	2289	692.98	3.30	0.0012	**
morning_weekend_5_mins	4115.37	1202.18	3.42	0.0008	***
evening_weekday_5_mins	1833.57	811.55	2.25	0.025	*

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

Tabla 1: Análisis de significancia de variables significativamente estadísticas para determinar cuándo vale la pena activar las cancelaciones

De acuerdo con los datos analizados, las variables que resultaron tener un impacto estadísticamente significativo en los ingresos, ya que sus valores p son menores a 0.05 son:

- a. late_night_weekday_5_mins (valor p: 0.00027) (madrugada de días laborales)
- b. morning_weekend_5_mins (valor p: 0.0008) (mañana en los fines de semana)
- c. evening_weekday_5_mins (valor p: 0.025) (noche de días laborales)

Con un valor p de 0.0012, la espera de 5 minutos durante la madrugada de los días entre semana muestra una influencia significativa en los ingresos. Según el estimado de la regresión, de activarse la espera a 5 minutos se ganará en promedio, 2289 dólares extras a los ingresos regulares multiplicado por el número de intervalos que hay en esa franja horaria; es decir que, al hacer referencia a late_night, se obtendrán $2289 * 3 = 6890$ USD diarios .

Con el valor p más bajo (0.0008), la espera de 5 minutos en la mañana de días laborales tiene el impacto más significativo en los ingresos. Según el estimado de la regresión, de activarse la espera a 5 minutos se ganará en promedio, \$4115 USD extras a los ingresos regulares por intervalo, es decir que diario se ganará en promedio $4115 * 2 = 8230$ USD diarios.

Con un valor p de 0.025, la espera de 5 minutos en la noche de días laborales también tiene un impacto considerable en los ingresos. Según el estimado de la regresión, de activarse la espera a 5 min se ganará en promedio, \$1833 USD extras a los ingresos regulares por intervalo, es decir que diario se ganará en promedio $1833 * 2 = 3.666$ USD.

Por otro lado, las variables que no mostraron un impacto estadísticamente significativo en los ingresos, ya que sus valores p son mayores a 0.05 son:

- a. late_night_weekend_5_mins (valor p: 0.3642)
- b. morning_weekday_5_mins (valor p: 0.7292)
- c. afternoon_weekend_5_mins (valor p: 0.2417)
- d. afternoon_weekday_5_mins (valor p: 0.1433)
- e. evening_weekend_5_mins (valor p: 0.1047)

Estas variables corresponden a diferentes momentos del día durante los fines de semana, así como a los días entre semana.

COEFFICIENTS

<i>Variable name</i>	<i>Estimate</i>	<i>Std.Error</i>	<i>T.value</i>	<i>Pr (> t)</i>	
[Intercept]	0.0395	0.00073	2.39	< 2e-16	***
late_night_weekday_5_mins	0.0056	0.00168	3.75	0.0011	**
morning_weekday_5_mins	0.0158	0.00199	4.47	1.3e-12	***
afternoon_weekday_5_mins	0.0109	0.00199	3.30	2.5e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

Tabla 2: Análisis de variables significativamente estadísticas en la tasa de cancelaciones

COEFFICIENTS

PROFIT

<i>Variable name</i>	<i>Estimate</i>	<i>Std.Error</i>	<i>T.value</i>	<i>Pr (> t)</i>
evening_weekend_5_mins	1971.56	1205.79	1.635	0.104

CANCEL RATES

<i>Variable name</i>	<i>Estimate</i>	<i>Std.Error</i>	<i>T.value</i>	<i>Pr (> t)</i>
evening_weekend_5_mins	-0.00095	0.00301	-0.318	0.751

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05

Tabla 3: Análisis valdrá la pena aumentar el tiempo de espera en las noches del fin de semana considerando un nivel de significancia del 90%

Variables que afectan las ganancias:

1. **morning_weekend_5_mins** (valor p: 0.000858034)
2. **late_night_weekday_5_mins** (valor p: 0.00127479)

3. **evening_weekday_5_mins** (valor p: 0.0257458)

Estas variables tienen valores p menores de 0.05, indicando que tienen un impacto estadísticamente significativo en las ganancias cuando se activa la espera de 5 minutos.

Variables que afectan las tasas de cancelación:

1. **late_night_weekday_5_mins** (valor p: 0.00111517)

Esta es la única variable con un valor p menor de 0.05 para las tasas de cancelación, lo que indica que activar la espera de 5 minutos durante los días de semana en horario de noche tiene un impacto estadísticamente significativo en el aumento de las tasas de cancelación.

Plan de acción: recomendaciones y conclusiones finales:

Una vez terminado el experimento y teniendo en cuenta los hallazgos que obtuvimos al finalizar las pruebas recomendamos al CEO de Uber implementar las siguientes estrategias.

1. **Aumentar el tiempo de espera de 2 minutos a 5 minutos durante las mañanas de fin de semana:** esto debido a que tiene un impacto positivo significativo en las ganancias (valor p: 0.000858034). Entonces para obtener ese mayor margen de ganancias se recomienda activar la espera de 5 minutos en las mañanas de los sábados y domingos.
2. **Aumentar el tiempo de espera de 2 minutos a 5 minutos durante las madrugadas de los días de semana:** esto ya que tiene un impacto positivo significativo en las ganancias (valor p: 0.00127479). Llamamos la atención en el hecho de que esta acción generará un aumento de las tasas de cancelación (valor p: 0.001275), no obstante, consideramos que el beneficio en las ganancias puede justificar la implementación de esta estrategia. Recomendamos entonces activar la espera de 5 minutos en las madrugadas de lunes a viernes y monitorear las tasas de cancelación para posibles ajustes.
3. **Implementar la espera de 5 minutos durante las noches de los días de semana:** se demostró que tiene un impacto positivo significativo en las ganancias (valor p: 0.02574) por lo que recomendamos activar la espera de 5 minutos en las noches de lunes a viernes.
4. **Implementar la espera de 5 minutos durante las noches de fin de semana:** esto ya que no afecta significativamente las tasas de cancelación (valor p: 0.75110) y podría tener un impacto positivo en las ganancias. De ahí que sea posible considerar activar la espera de 5 minutos en las noches de los sábados y domingos para evaluar su impacto en las ganancias.